

НАВОИЙ
ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА
ИНСТИТУТИ

ТВЕРЬ
ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ

Navoi city, may 27, 2020

**ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА
ИННОВАЦИОН ҲАМКОРЛИКНИНГ ДОЛЗАРБ
МАСАЛАЛАРИ**

Халқаро илмий онлайн конференция
2020 йил 27 май, Навоий

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Международная научная онлайн конференция
27 мая 2020 года, Навои

**ACTUAL PROBLEMS OF INNOVATIONAL
COOPERATION IN IMPROVEMENT OF QUALITY
OF THE HIGHER EDUCATION**

International scientific online conference
May 27, 2020 year, Navoi

NSPI.UZ

**COVID-19 БИРГА ЕНГАМИЗ!
ПОБЕДИМ COVID-19 ВМЕСТЕ!
BEAT COVID-19 TOGETHER!**

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
НАВОИЙ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ ФАН ВА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТВЕРЬ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА
ИННОВАЦИОН ҲАМКОРЛИКНИНГ ДОЛЗАРЬ МАСАЛАЛАРИ

Халқаро илмий онлайн конференция

МАТЕРИАЛЛАРИ

4-китоб

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

Международной научной онлайн конференции

4-книга

ACTUAL PROBLEMS OF INNOVATIONAL COOPERATION IN
IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE HIGHER EDUCATION

MATERIALS

of the international scientific online conference

Book 4

Навоий – 2020

АҲОЛИГА ХИЗМАТ КўРСАТИШ СОҲАСИНИНГ ҲУДУДИЙ ЖИҲАТЛАРИ Муҳаммедова Н. Ж., НавДПИг.ф.ф.д. (PhD), Майрамова Г. П., НавДПИ, магистрант, Мустафоева М., Ўзбекистон.....	143
ЎЗБЕК ТИЛИ ЗАРАФИШОН ВОҲАСИ ЛИНГВИСТИК ХАРИТАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ШЕВАЛАРНИ УРҒАНИШДАГИ АҲАМИЯТИ Норова Г., НДПИ, Ўзбекистон.....	144
INTERNET TARMOQLARINING YOSHLARIMIZ ONGI VA TARBIYASIGA TA'SIRI Amonov M.– O'zbekiston, PKQTVMOI o'qituvchisi.....	146
GLOBALLASHUV JAM'IYATDA TA'LIM-TARBIYA MEZONLARINING NAZARIY TAHLILI Imomov S., NavDPI, O'zbekiston.....	147
INNOVATSION TA'LIMNING INSONIYAT KAMOLOTIDA AHAMIYATI Hamirayev R., NavDPI, O'zbekiston.....	148
YOSHLAR TA'LIM-TARBIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA MA'NAVY MEROSNING O'RNI VA AHAMIYATI Ashurova Gulshan – O'zbekiston, NavDPI, Matematika o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi.....	149
MAMLAKATIMIZ TARAQQIYOTIDA HAMIJHATLIK VA BARQARORLIK MASALALARI Ashurova Mohira– O'zbekiston, NavDPI.....	150
“MAHBUB UL-QULUB” –TARBIYAVY-DIDAKTIK ASAR Bozorova I. – O'zbekiston, Navoiy, NavDPI Chet tillar fakulteti.....	152
OLIV TA'LIMDA TIZIMIDA MILLIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI Istamova M., Muslihiddinova R., NavDPI, talaba, O'zbekiston Iltiy rahbar: Yarashova N., O'zbekiston.....	153
ZAMONAVY TA'LIMDA OLIV TALIM KONSEPSIYASINING O'RNI Toshniyozova D.S., NavDPI, talaba, O'zbekiston Iltiy rahbar: Yarashova N.J., O'zbekiston.....	155
MILLIY QADRIYATLAR–YOSHLAR MA'NAVY KAMOLOTINING MUHIM OMILI Po'latov Z. –NavDPI, Ўзбекистон.....	156
МУРОЖААТНИНГ ЛИНГВИСТИК МОҲИЯТИ Равшанова Р. Х., НавДПИ (Ўзбекистон).....	157
ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА А.П.ЧЕХОВА В НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ А.Х.Рахманова доц. Фёфелова Г. Р., НавДПИ (Узбекистан).....	160
EKOTURIZM: YUTUQLAR, MUAMMOLAR, ISTIQBOLLARI Rahmatov B. Yu., Kodirova M.M., NavDPI, O'zbekiston.....	161
AJDODLAR MEROSINI O'RGANISH G'OYASINING TARBIYAVY AHAMIYATI Muhammadiyeva Sarvinov Mustafuqulovna Navoiy viloyat Navbahor tumani 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi.....	163
ILMIY MATNDA SO'Z-KIRITMALARNING IFODALANISHI Sodaliyeva S. – NavDPI, magistr. O'zbekiston.....	164

Navoiy bu toifadagi kishilar haqida gapirar ekan, ularga xos bo'lgan kamchiliklar va shu bilan bir qatorda, ularning ijobiy tomonlarini ko'rsatib beradi.

Birinchi qismning birinchi bo'limi "Odil podshohlar to'g'risida" deb nomlanadi. Navoiy bu bo'limda adolati va ma'rifati podshohlarni ta'riflab shunday yozadi: "Adollati podshoh haq taoloning xaloyiqqa ko'rsatgan marhamatidir; bunday shoh mamlakat uchun tinchlik va farovonlik sababchisidir... Odil shoh quyosh bilan bahor yomg'iridek qora tuproqdan gullar ochadi va mamlakat xalqi boshiga oltin bilan durlar sochadi. Kambag'al va bechora odamlar uning yaxshi, ma'naviy muomalasidan rohatda; zolim amaldor va mirshablarning siyosati tig'ridan qo'rquvda."

Olimlar uning yaxshi nomini ta'riflab risolalar bitadi; shoirlar uning go'zal sifatini madh aylab qasidalar yozadi. Bastakorlar unga atab kuylar yaratadi; xonanda –sozandalar uni dil-jigardan kuylaydi..."(4)

"Mahbub-ul qulubning" uchinchi qismi "Turli foydali maslahatlar va maqollar" deb nomlanadi va har xil foydali pandlar hamda hikmatlarni o'z ichiga oladi. Unda ham odam va odamiylik haqida, chin insoniy fazilatlar to'g'risida asrlar mobaynida xalq tajribasi va bilimining qaymog'i sifatida yig'ilgan fikrlar, shuningdek Navoiyning uzoq hamda murakkab hayot tajribasining natijalari, xulosalari keltirilgandir. Navoiyning bu pand- nasihatlari tom manoda ma'naviy gavhardir. Ularga rioya qilishlik – barkamol inson bo'lishlik demakdir.

OLIV TA'LIMDA TIZIMDA MILLIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI

Istamova M., Muslihiddinova R., NavDPI, talaba, O'zbekiston
Ilmiy rahbar: Yarashova N., O'zbekiston

Annatsiya: Insonning ma'naviy, axloqiy kamolotini hayotidagi, ko'pchirali, mazmun-mohiyat jihatdan chuqurtush uchun. Jamiyatimizda ro'y berayotgan ma'naviy yuksalish, insonning axloqiy, g'oyaviy, siyosiy kamoloti ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarda milliy qadriyatlarimizga tayangan holda jamiyatimiz taraqqiyoti, O'zbekistonning kelajagi, milliylikning rivojlanishi uchun mehnatsevarlik, sabr-matонатlilik, saxovatpeshalilik, zukkolik, donolik, milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini kamol toptirishdan iboratdir.

Abstract. Spiritual and moral perfection of a person is an incredibly broad, multi-faceted, deep concept in its essence. Based on our national values in the reforms carried out in the education system, moral, ideological and political perfection of a person, the spiritual growth of our society consists in fostering a sense of hard work, patience, generosity, wisdom, national pride for the future of Uzbekistan, the development of the nation.

XXI asr rivojlanish asrida globallashuv jarayonlarining jadallashishi tufayli jamiyat hayotida tub o'zgarish sodir bo'lmoqda. Bu o'zgarishlar natijasida milliy qadriyatlarimizning tub mohiyatini anglash hamda ta'lim sifatini yaxshilashda ular muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatish dolzarb masalalardandir. Shu sababli yosh avlodni turli axborot xurujlari va ma'naviy tajovuzlardan himoya qilishda qadriyat tushunchasining mohiyatini tushunish, ilmiy nazariy asoslarini ishlab chiqish ahamiyatlidir. Bunday ilmiy nazariy asoslarni ishlab chiqishda ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan qadriyatlar qimmatli metodologik asos bo'lib xizmat qila oladi. Qadriyat inson va jamiyat manaviyatining tarkibiy qismi, olamdagi voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, talab va tartiblarning qadrini ifodalasa, milliy qadriyatlar esa millatning tarixi, yashash tarzi birligi, kelajagi, uni tashkil etgan avlodlar, ijtimoiy qatlamlar, millat, ong, til, ma'naviyat hamda madaniyat bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Shuningdek, "qadriyat inson uchun biror ahamiyatga ega bo'lgan voqelikning shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab, tartiblar va boshqalarning qadrini, ijtimoiy ahamiyatini ifodalash uchun ishlatiladigan falsafiy kategoriyadir"¹⁷⁴. Bu atama ilmiy bilimlar sohasiga o'tgan asrning ikkinchi yarmida nemis aksiologi E. Gartman va fransuz olimi P. Lapi tomonidan kiritilgan¹⁷⁵ bo'lib, g'arbda qadriyatlarni "Aksiologiya" (aksiya – qadriyat, logos - fan) fani o'rganadi. Bu fan G'arbda bir muncha rivojlangan bo'lib, inson qadri va haq-huquqlariga doir ko'pgina qarashlarni yoritib beradi. Sharqda esa qadriyatshunoslik asosi uzoq ming yillik boy tarixga ega bo'lsa-da, fan sifatida ilmiy sohalar qatorida kam uchraydi. Xalqimiz qon-qoniga singib ketgan insonparvarlik, vatamparvarlik, do'stlik, bag'rikenglik g'oyalarni yosh avlod ongiga singdirish va shu g'oyalar asosida yoshlarni o'z Vatani hurmat qilish, sevish

¹⁷⁴Falsafa asoslari. O'zR FAFalsafa va huquq instituti O'zbekiston faylasuflari jamiyati. –T.: O'zbekiston. 2005. 322-b.

¹⁷⁵Milliy g'oya: targ'ibot texnologiyalari va atamalar lug'ati. –T.: Akademiya. 2007. 330-b.

va u bilan faxrlanish, har qanday sharoitda milliy mustaqillikni, xalqning qadriyatlarini, anʼanalari va urf-odatlarini asrash hamda himoya qilish, haqiqiy insoniy tuygʻularni eʼzozlash, boshqa xalqlarga nisbatan doʻstlik va birodarlik ruhida tarbiyalashda nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, “Qadriyatlar jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan va rivojlangan, oʻtmishda va hozirgi kunda va kelajakda ham ijtimoiy taraqqiyotiga ijobiy taʼsir etadigan, kishilar ongiga singib ijtimoiy ahamiyat kasb etadigan moddiy va maʼnaviy boyliklar”¹⁷⁶dir. Odamlar garchand bitta jamiyatda, bir davrda va oʻxshash sharoitlarda yashayotganliklariga qaramasdan, u yoki bu narsaning qadri turlicha anglab olinadi, tushuniladi va talqin qilinadi. Ijtimoiy jarayonlar taʼsirida kishilarning qadriyatlar toʻgʻrisidagi tasavvuri, qarashlari oʻzgaradi, bu esa taraqqiyot jarayonida odamlarning turmush sharoitlari, hayoti va maʼnaviy qiyofasidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliqdir.

Taʼlim tizimini yanada isloh qilishda qadriyatlarimiz ham muhim oʻrin tutadi. Zotan, oʻrta asrlar musulmon Sharq olamining buyuk mutafakkirlari ijodida milliy qadriyatlarimizdan sanalgan ezgulik, halollik, poklik, kamtarlik, Alloh tomonidan berilgan unmi yaxshi ishlar bilan ado etishga daʼvat etiladi:

Boʻlaylikdixasta ham siynalarchoq,

Hayotdadoimopokboʻlaylik, pok.

Xokistarboʻlaylikishningboshidan,

Chunkioxiri ham xokboʻlurmiz, xok.

Shuningdek, milliyqadriyatlarimizdanasalgansaxovatorqaliyoshavlodqalbigailsirlarinisochmoqlik

ham maʼnaviy saxovatekanligini anglagan holda taʼlim jarayonida bilim berib, bilimegallaboʻzmaʼnaviy saxovatekanligini yuksaltirishga harakat qilmogʻimiz darkor. Bu orqalifafaqat birorinsonga, balki oʻzimizning maʼnaviy olamimiz yuksalishiga ham saxovatekanlik bilan taʼlim berish zarur. Zotan, shoiraytganidek,

Saxiy demasaxovatiga,

Birortalabqoʻysa gar odam.

Saxiylikmas, busavdogarlik,

Bundayoʻqdir sharafvakaram.

Saxovatekanlikning maqsadi

Agar boʻlsashuhrat, ovoza.

Ahlikaram shahrida unga

*Hardoimobekdirdarvoza.*¹⁷⁷

Birrivoyatdasaxovatekanlik Hotamdan: “Sendan ham saxiyroqinsonnikoʻrganmisan”, – deb soʻrashganda. – Koʻrganman, deb javob beribdi va u birkunibiyetimchaning uyiga mehmon boʻlib boribdi. Yetimchaning 15 qoʻyiboʻlib, mehmonga bir qoʻynisoʻyib, pishiribdi. Hotamga qoʻygoʻshtining bir joyiyoqibqolib, lazzatlikandebdi. Shunda u yigirtqolgan qoʻylarisoʻyibungamaʼqultushgan joyini pishiribHotamning oldiga qoʻyibdi. Hotamning bu ishlarida xabar berib qoʻygan. Bu ishlaridan xabartopgan Hotamning bunday qilganisoʻrabi: “– Xudogashukrim, mening bir marsam senga yoqibqolibdi, agar xasislik qilganimda, arabshaʼnigayomonishboʻluredi”, – deb javob berganekan.

Insonning maʼnaviy, axloqiy kamolotini nihoyatdakang, koʻpqirrali, mazmun-mohiyatijihatdanchuqurtushunchadir. Jamiyatimizdaroʻyberayotgan maʼnaviy yuksalish, insonning axloqiy, gʻoyaviy, siyosiy kamoloti taʼlim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarda milliy qadriyatlarimizga tayanganlik dayaqqolnamoyondir. Jumladan, maʼnaviy barkamolinsonoʻzigamunosibkoʻrmagan biron-bir nojoʻyaishni oʻzgalarga ham ravokoʻrmaydi, hech birkishiga aʼziyat yetkazmaydi. Vatangavamillatgasodiqlik ham madaniyatilik, maʼnaviy barkamollik, axloqiy poklikning eng yuksak namunasihisoblanadi.

Taʼlim tizimini yaxshilash maqsadida yosh avlod oldida turgan galdagi vazifalardan biri esa jamiyatimiz taraqqiyoti, Oʻzbekistonning kelajagi, milliylikning rivojlanishi uchun mehnatsevarlik, sabrmatonatlilik, saxovatekanlik, zukkolik, donolik, milliy gʻurur va iftixor kabi qadriyatlarimizga sodiq qolgan holda jahonga yuz tutayotgan buyuk Oʻzbekistonni yuksaltirmogʻimiz darkor.

¹⁷⁶Yusupov E.Y., Shermuhammedov S.Sh., Ayupov A.T. va boshqalar. Falsafa. Toʻldirilgan 2-nashri. –T.: Oʻqituvchi. 2005. 228-b.

¹⁷⁷Abdurahmon Jomiy. Bahoriston. – T.: Yangi asr avlodi, 2007, 34-b.